

KIBERJINOYATLARNI TARIXIY KELIB CHIQISHI

Tashtanboyev Ruzimat Tolib o'g'li

Jamoat xavfsizligi universiteti magistratura talabasi

E-mail: rozimattoshtanboyev@gmail.com

Tel: +998 99 638 98 99

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19479092>

Annotatsiya: Mazkur maqolada kiberjinoatlarning tarixiy kelib chiqishi va rivojlanish bosqichlari retrospektiv yondashuv asosida tahlil qilingan. Kompyuter texnologiyalarining paydo bo'lishi, internet tarmog'ining shakllanishi hamda ularning rivojlanishi bilan bog'liq holda kiberjinoatlarning dastlabki ko'rinishlari va evolyutsiyasi yoritilgan. Shuningdek, "phreaking", ARPANET tarmog'iga ruxsatsiz kirish holatlari va Morris chuvalchangi kabi tarixiy hodisalar asosida kiberjinoat tushunchasining shakllanish jarayoni ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Kiberjinoat, ARPANET, phreaking, kompyuter texnologiyalari, internet, Morris chuvalchangi, axborot xavfsizligi, raqamli muhit.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ

Таштанбоев Рuzимат Толиб угли

магистрант Университета общественной безопасности

E-mail: rozimattoshtanboyev@gmail.com

Тел.: +998 99 638 98 99

Аннотация: В данной статье на основе ретроспективного подхода проанализированы исторические предпосылки возникновения и этапы развития киберпреступности. Рассматриваются процессы появления компьютерных технологий, формирование сети Интернет и их влияние на возникновение первых форм киберпреступлений. Особое внимание уделено таким историческим событиям, как "phreaking", несанкционированный доступ к сети ARPANET и инцидент с червём Морриса, которые сыграли важную роль в формировании понятия киберпреступности.

Ключевые слова: Киберпреступность, ARPANET, фрикинг, компьютерные технологии, интернет, червь Морриса, информационная безопасность, цифровая среда

HISTORICAL ORIGIN OF CYBERCRIME

Tashtanboyev Ruzimat Tolib ugli

Master's student, University of Public Security

E-mail: rozimattoshtanboyev@gmail.com

Tel.: +998 99 638 98 99

Abstract: This article analyzes the historical origins and development stages of cybercrime using a retrospective approach. It examines the emergence of computer technologies, the formation of the Internet, and their impact on the evolution of early cybercrimes. Particular attention is given to historical cases such as phreaking, unauthorized access to ARPANET, and the Morris worm incident, which played a significant role in shaping the concept of cybercrime.

Keywords: Cybercrime, ARPANET, phreaking, computer technologies, Internet, Morris worm, information security, digital environment

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar jadal sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan bir davrda insoniyat hayotining deyarli barcha sohalari axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan chambarchas bog'lanib bormoqda. Kompyuter tizimlari, global internet tarmog'i, elektron xizmatlar va raqamli platformalarning keng joriy etilishi jamiyat taraqqiyotini yangi bosqichga olib chiqdi. Shu bilan birga, mazkur texnologiyalarning rivojlanishi ularni huquqbuzarlik va jinoiy maqsadlarda qo'llash imkoniyatlarini ham yuzaga keltirdi. Natijada zamonaviy jinoyatchilikning yangi shakli — kiberjinoyatlar vujudga keldi.

Kiberjinoyatlar an'anaviy jinoyatlardan farqli ravishda hududiy chegaralarning mavjud emasligi, anonimlik imkoniyati, tezkorlik va yuqori texnologik vositalarga tayanishi bilan ajralib turadi. Ularning shakllanishi va rivojlanishi bevosita kompyuter texnologiyalari hamda internet tarmog'ining paydo bo'lishi bilan bog'liq bo'lib, ushbu jarayon tarixiy jihatdan bosqichma-bosqich rivojlangan. Dastlab kompyuter tizimlariga noqonuniy kirish, dasturiy mahsulotlardan ruxsatsiz foydalanish kabi oddiy ko'rinishlarda namoyon bo'lgan bo'lsa, keyinchalik global tarmoqlarning rivojlanishi natijasida murakkab va ko'p qirrali jinoyat shakliga aylandi.

Tarixiy manbalar shuni ko'rsatadiki, kiberjinoyatlarning dastlabki ko'rinishlari XX asrning ikkinchi yarmida, elektron hisoblash mashinalari va dastlabki tarmoqlar paydo bo'lgan davrda yuzaga kelgan. Xususan, telefon tarmoqlariga noqonuniy aralashuv (“phreaking”), ARPANET tarmog'iga ruxsatsiz kirish holatlari hamda dastlabki zararli dasturlar paydo bo'lishi kiberjinoyatchilikning shakllanishida muhim bosqich bo'lib xizmat qilgan. Ayniqsa, 1988-yilda yuz bergan Morris chuvalchangi hodisasi kiberjinoyatlarning global xavfga aylanish jarayonini yaqqol namoyon etgan.

Shu nuqtai nazardan, kiberjinoyatlarning tarixiy kelib chiqishini o'rganish nafaqat ularning mohiyatini chuqur anglash, balki zamonaviy sharoitda ularga qarshi samarali huquqiy va institutsional mexanizmlarni ishlab chiqishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi kiberjinoyatlarning tarixiy shakllanishi va rivojlanish bosqichlarini ilmiy jihatdan tahlil qilishdan iborat.

Kiberjinoyatlarning dastlabki ko'rinishlari elektron hisoblash tizimlari paydo bo'lgan davrda sodir etilgan kompyuterga noqonuniy kirish, dasturiy mahsulotlardan ruxsatsiz foydalanish yoki ularni buzish kabi xatti-harakatlar bilan xarakterlanadi. Keyinchalik internet global tarmog'ining keng ommalashuvi bilan kiberjinoyatlarning mazmuni va shakllari murakkablashib, shaxsga qarshi, mulkka qarshi hamda jamoat xavfsizligiga qarshi tahdidlarning yangi ko'rinishlari vujudga keldi.

Qisqacha elektron hisoblash tizimini paydo bo'lishini ko'radigan bo'lsak va kiberjinoyatlarning tarixiy rivojlanishiga qaraydigan bo'lsak, ular quyidagicha boshlangan.

Kiberjinoyatchilik bugungi kunda 99foiz jahon internet tarmoqg'i bilan bog'liq holda sodir etiladi, tasavvur qilin internet yo'q, qanday transchegaraviy yokida masofadan turib virtual maydonda jinoyat sodir etish mumkin. Tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Tarixga nazar soladigan bo'lsak, ilk kompyuterlar ya'ni EXM(elektron xisoblash mashinasi)ni 1940-yillarda ya'ni 1945-yillar atrofida John Mauchly(1097-1980) va J. Presper Eckert(1919-1995) yaratgan hisoblanadi. 1952-yildan tijoriy ravishdan sotilgan va ommaga taqdim etilgan[1] Lekin, kompyuter sohasidagi jinoyatlar shu vaqtdan boshlangan desak bo'lmaydi chunki birinchi kompyuternarni imkoniyatlari unchalik ham kata bo'lmagan. Endilikda tahlilimizni davom

ettradigan bo'lsak, birinchi internet tarmog'i qachon yaratilganligini ham aniqlab olishimiz kerak hisoblanadi. Birinchi internet tarmog'i deb hisoblanadigan ARPANET tarmog'i 1969-yil 29-oktabr kuni AQShda amaliyotda ishga tushirilgan [2] Uning texnik va funksional imkoniyati juda cheklangan bo'lgan. Nazariy va amaliy jihatdan kiberjinoyat sodir etish mumkin edi, ammo juda cheklangan. Chunki 1969–1975 yillar oralig'ida tarmoq jamoatga ochiq emas edi. Faqat harbiylar va davlat tomonidan tanlangan universitetlar foydalangan. Foydalanuvchilar aniq ro'yxatga olingan, anonimlik umuman bo'lmagan.

Tarmoqda kriminal motivdagi faoliyat deyarli kuzatilmagan. Shunga qaramay, nazariy jihatdan ruxsatsiz kirish tipidagi kiberjinoyatlar sodir etilishi mumkin edi. 1970-yillar o'rtalariga kelib dastlabki “ARPANET”ga ruxsatsiz kirish holatlari qayd etilgan. Bundan tashqari ma'lumotlarni buzish yoki o'g'irlash, virus yoki zararli dasturlar o'rnatish(1982-yil yaratilgan) kabi jinoyatlar nazariy jihatdan sodir etilishi mumkin bo'lgan ammo manbalarda bunday hodisalar ko'rsatilmagan. Hammasi amalda sodir etiladigan ya'ni jismoniy jihatdan kompyuterga qaratilgan harakatlar. Bundan ko'rinib turibdiki, 1945-yildan ilk kompyuter yaratilgan, 1969-yilda esa internet yaratilgan, ikkala inovatsiyaning birlashishidan birinchi virtual maydon yaratilganligi va jinoyat olamiga ikkinchi bir olam qo'shib rivojlanish tarixi boshlanganligini anglashimiz mumkin, to'g'ri bu vaqtlarda jinoyat sodir etish uchun imkoniyatlar yetarli bo'lmagan, xatto ehtimol insoniyat bu texnologiyalar orqali jinoyat sodir etish mumkinligini ham o'ylab ko'rmagan.

Kiberjinoyatlarning tarixiga to'xtaladigan bo'lsak, vaqtlar o'tishi bilan virtual maydon rivojlanib, texnologiyalarning qudrati oshib bordi. 1971-yilda Amerika Qo'shma shtatlarining Kaliforniya shtatida, “Blue box” ishi yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Ikki amerikalik yosh John Draper (Captain Crunch) hamda keyinchalik mashhur bo'ladigan Steve Wozniak va Steve Jobs (Apple asoschilari) tomonidan Blue Box qurilmasi ishlatilgan. Bu qurilma telefon tarmoqlarida maxsus tovush signallarini chiqarib, “American Telephone & Telegraph”ning uzoq masofali qo'ng'iroqlarini bepul qilish imkonini bergan. Ya'ni ular telefon tarmog'iga ruxsatsiz kirib, tizimni aldab, bepul xalqaro qo'ng'iroqlar qilgan. Bu voqea tarmoq infratuzilmasiga noqonuniy aralashuv bo'lgani uchun, davr kiberjinoyatlarning ilk ko'rinishi sifatida qaraladi. “Phreaking” deb ataluvchi telefon tizimi buzish harakati kiberjinoyatlarning boshlanishi bo'lgan.[3] Bundan tashqari, 1980-yildan keyingi ilk internetga oid kiberjinoyatlar, 1980-yildan keyingi ilk internetga oid kiberjinoyatlar – bu Miluoki shahridan 6 nafar o'spirin ARPANET orqali NASA, Los-Alamos laboratoriyasi va boshqa davlat tizimlariga ruxsatsiz kirgan.[4] Bu voqea internetga bog'liq birinchi katta kiberjinoyat sifatida tarixda qoldi. 1988-yil — “Morris chuvalchang” ishida esa internet tarixidagi ilk kompyuter chuvalchangi ya'ni bu virus o'z-o'zini ko'paytuvchi dastur bo'lgan. 6 000 dan ortiq kompyuterni ishdan chiqargan.[5] Dunyodagi birinchi kompyuter virusiga oid katta kiberhodisasi bo'lgan.

Ushbu hodisalar o'rtasida salkam 20 yil mavjud bo'lgan, ilk 1970-80-yildagi “Blue box” ishida “kiber jinoyat”, “raqamli jinoyat” yoki “virtual jinoyat” tushunchalari ishlatilmagan, ularni o'rniga “kompyuter suistemoli”, “kompyuterdan noto'g'ri foydalanish”, “telekommunikatsiya fribgarligi” va “telefon tizimini buzish” deb turlicha atamalar ishlatilgan. 1990-yillarda “kiberjinoyat” atamasi birinchi rasmiy akademik termin sifatida shakillangan, 2000-yillarda “raqamli jinoyat”, “virtual jinoyat” kabi qo'shimcha tushunchalar paydo bo'lgan.[6] Bundan ko'rinib turibdiki atamalar va tushunchalar ham vaqtlar o'tib o'zgarishi, rivojlanayotgan texnologiyalarga moslashib borilishini ko'rishimiz mumkin.

Mazkur rivojlanish jarayoni kiberjinoyatlarning huquqiy tabiatini qayta ko'rib chiqishni, ularni jinoyat huquqi nazariyasi doirasida mustaqil ijtimoiy xavfli hodisa sifatida baholashni taqozo etadi.

Xulosa qilib aytganda, kiberjinoyatlar insoniyat tomonidan yaratilgan texnologik taraqqiyot mahsuli sifatida bosqichma-bosqich shakllangan va rivojlangan. Dastlab kompyuter tizimlariga qaratilgan oddiy noqonuniy aralashuvlardan boshlangan bu jarayon internetning global miqyosda kengayishi bilan murakkab va ko'p qirrali jinoyat shakliga aylandi. Tarixiy tahlil shuni ko'rsatadiki, kiberjinoyatlar nafaqat texnologik rivojlanish bilan chambarchas bog'liq, balki ularning huquqiy tartibga solinishi ham vaqt o'tishi bilan takomillashib bormoqda. Shu bois, zamonaviy sharoitda kiberjinoyatlarga qarshi kurashishda tarixiy tajribani o'rganish va uni huquqiy siyosatda inobatga olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. ENIAC(Electronic Numerical Integrator and Computer) // URL : <https://en.wikipedia.org/> (murojat sanasi: 14.12.2025)
2. History of the internet // url : <https://en.wikipedia.org/> (murojat sanasi: 14.12.2025)
3. Phreaking communications // URL: <https://www.britannica.com/> (murojat sanasi: 14.12.2025)
4. The Story of the 414s: The Milwaukee Teenagers Who Became Hacking Pioneers // URL: <https://www.discovermagazine.com/> (murojat sanasi: 14.12.2025)
5. Computer worm // URL: <https://www.britannica.com/> (murojat sanasi: 14.12.2025)
6. David Wall, “Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age” va Markus K. Brunnermeier va boshqa olimlar, “Digital Crime and Digital Civilization”
7. ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) // Wikipedia.
8. History of the Internet // Wikipedia.
9. Phreaking Communications // Encyclopaedia Britannica.
10. The Story of the 414s: The Milwaukee Teenagers Who Became Hacking Pioneers // Discover Magazine.
11. Computer Worm // Encyclopaedia Britannica.
12. Wall, D. (2007). *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*. Polity Press.
13. Brunnermeier, M. K. et al. *Digital Crime and Digital Civilization*.
14. Yar, M. (2013). *Cybercrime and Society*. Sage Publications.
15. Brenner, S. (2010). *Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace*. Praeger.